

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOTERAPIA E SEU IMPACTO NA CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO CONJUGAL¹

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 30/04/2023

THE CONTRIBUTION OF PSYCHOTHERAPY AND ITS IMPACT ON THE CONSTRUCTION OF THE MARRIAGE RELATIONSHIP

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7884429

Tainara Silvestre de Oliveira Ribeiro²

Louise Verônica Costa Lima³

RESUMO: A convivência entre diversos círculos de indivíduos, geralmente leva a divergências ao passar do tempo, onde possivelmente resultará em hostilidades. Dessa forma, é importante para o sujeito saber se inter-relacionar com seus iguais, pois ante as demais situações controversas ou problemáticas, a empatia e sintonia auxiliam na relação, onde por sua vez, a perspicácia da comunicação precisa estar apta e construtiva. Por sua vez, uma quantidade expressiva de casais vem sofrendo demasiadamente devido às suas relações conflituosas, recorrendo assim a busca de serviços da Psicologia. O objetivo deste trabalho é apontar os impactos benéficos da psicoterapia nos relacionamentos e consequentemente o fortalecimento do casal pós-terapia. A presente pesquisa trata-se de uma revisão integrativa. Em avaliação, os resultados foram observados a partir de trabalhos embasados em pesquisas de campo e estudos de casos, os mesmos apontaram para a melhora significativa nas relações conjugais após a realização de terapia. Assim, a terapia de casal baseada na

interação comportamental auxilia na identificação de pontos conflituosos e consequentemente a sua resolução, a partir do atendimento psicoterápico para casais.

Palavras-Chave: Terapia de Casal. Conflitos. Psicoterapia.

ABSTRACT: Coexistence between diverse circles of individuals usually leads to disagreements over time, where it will possibly result in hostilities. In this way, it is important for the subject to know how to interrelate with his peers, because in the face of other controversial or problematic situations, empathy and harmony help in the relationship, where, in turn, the perspicacity of communication needs to be apt and constructive. In turn, a significant number of couples have been suffering too much due to their conflicting relationships, thus resorting to the search for Psychology services. The objective of this work is to point out the beneficial impacts of psychotherapy on relationships and consequently the strengthening of the post-therapy couple. This research is an integrative review. In evaluation, the results were observed from work based on field research and case studies, which pointed to a significant improvement in marital relations after performing therapy. Thus, couple therapy based on behavioral interaction helps to identify conflicting points and consequently their resolution, based on psychotherapeutic care for couples.

Keywords: Couple Therapy. Conflicts. Psychotherapy

1 INTRODUÇÃO

A terapia de casal “abre os olhos” do casal quanto a imprescindibilidade de que cada cônjuge compreenda primeiro sua história para assim entender o lado do parceiro, dessa forma fica evidente que o autoconhecimento tem um papel importante dentro dessa visão. Dessa forma, Plentz e Andretta (2014) afirmam que o casal ao se conhecer poderá absorver com maior perceptibilidade o lado do outro, incluindo a história, influências do núcleo da família e buscando a capacidade de reconhecer e resignar as divergências na narrativa particular.

A contribuição da psicoterapia de casal é verificada a partir da escolha do seu parceiro, sendo viável reconhecer diferentes condições que persuadem nesta escolha, até às demais situações do ciclo de vida. Em consonância, Halford e Snyder (2011) corroboram que os planejamentos e encaminhamentos passados na terapia são dispostos em prática pelo casal, onde estes assumem comportamentos visando alcançar uma resolução para o problema, em conjunto, observando a necessidade de concordância no relacionamento.

Por conseguinte, Machado (2018) reitera que o auxílio da terapia trará entendimento que não há relacionamentos sem hostilidades, contudo, ao decifrar seus problemas, o indivíduo percebe o crescimento e desenvolvimento pessoal, o que acaba levando-o a uma satisfação e orgulho de um sentimento de vitória, onde este fincou raízes de que aquela forma de resolução o leva a lugares agradáveis. É primordial que o casal conserve sempre um diálogo claro, e tenha consciência de que não subsiste um contrato perfeito, pois a vida é incerta e oscilante. O terapeuta, por sua vez, intervém nas divergências e ensina o caminho e como andar nele com equilíbrio e inteligência (KAILANCO *et al.*, 2022).

Cabe então ao terapeuta a mediação imparcial e a condução eficaz da conversa entre o casal, bem como estimular os indivíduos a se expressarem de maneira positiva (NEUMANN e WAGNER, 2018). Desta maneira, a imprescindibilidade da terapia de casais se dá por meio dos métodos utilizados para solucionar os problemas conjugais que afetam sobremaneira inúmeros casais. Assim, ela busca principalmente tornar o convívio diário dos cônjuges mais agradável e saudável, possibilitando o alinhamento de ideias e propósitos dos indivíduos para o relacionamento (MOSMANN e FALCKE, 2011). A partir disso, é criada uma comunicação reflexiva e assertiva, refletindo diretamente no ordenamento das expectativas do casal (NASCIMENTO, 2016).

Portanto, o presente trabalho visa a compreensão dos benefícios alicerçados na terapia de casal, evidenciando sua imprescindibilidade para identificação de pontos conflituosos e conseqüentemente a sua resolução, bem como é realizado o atendimento psicoterápico para casais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Tipo de pesquisa

A presente estudo, trata-se de uma revisão integrativa, e possui aspectos metodológicos pautados na abordagem qualitativa, pois conforme Mynaio (2008) por meio do método qualitativo alcança-se o entendimento de elementos subjetivos, tais como, interpretações, pretensões, princípios, comportamentos e vivências. Paralelamente, a metodologia aplicada foi a de Revisão Integrativa (RI), este método se refere ao passado de uma literatura seja ela teórica ou empírica, que pode fornecer uma ampla compreensão de um fenômeno particular, por meio desta revisão é possível fazer um recorte de vários estudos, possibilitando ainda a construção de novos conhecimentos embasados em resultados científicos (BOTELHO et al., 2011). Paralelamente, este trabalho foi realizado a partir da indagação da pergunta norteadora, sendo assim relacionada ao objetivo da pesquisa. Deste modo: Como a terapia de casais pode auxiliar na resolução de conflitos dentro de relacionamentos conjugais?

2.2 Instrumentos de coleta e dados

As bases de dados utilizadas como forma de buscas foram: *Scientific Eletronic Library Online (SciELO)*, *PEPSIC* e *BVS*, fazendo uso dos seguintes descritores: *psychotherapy AND marital problem solving AND marital therapy*. Após a leitura do material que serviu para nortear a pesquisa, foram selecionados estudos que cumprissem os critérios de inclusão e exclusão, assim, foram utilizados artigos divulgados em periódicos datados de 2011 a 2022, sendo disponibilizados em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, vinculados a fontes seguras e sites confiáveis utilizados como base de coleta de dados. Paralelamente, foram desprezados pelo critério de exclusão, dados que não atendessem aos objetivos da pesquisa, duplicidade, ano de publicação, população errada, artigos de revisão e idiomas, utilizando como guia o site Rayyan para o processo de seleção.

Assim, foram utilizados estudos que apontassem a importância da terapia de casal para a resolução de conflitos dentro de relacionamentos conjugais. Dos 864 artigos coletados para a realização deste estudo, 8 foram selecionados, estando

eles de acordo com os critérios de inclusão para a revisão integrativa, assim, eles estavam disponíveis para a leitura na íntegra. Paralelamente, foram elaborados quadros sinópticos para que assim fosse possível visualizar a identificação do estudo, bem como seus autores, periódicos, ano de publicação e fonte de informação. Além disso, o quadro mostra os objetivos e principais resultados dos estudos.

2.3 Análise de dados

A partir das informações obtidas através da pesquisa, foi realizada a análise de artigos que fossem capazes de responder ao objetivo proposto neste trabalho, para que assim fosse realizada a organização da tabulação e análise dos dados, a partir do material coletado para exploração dos dados levantados. A organização e tabulação dos dados está disposta na tabela do próximo tópico, contendo: autor e título, periódicos, ano, objetivo e resultados. A análise das obras que serviram de embasamento para este trabalho teve como finalidade primordial validar a hipótese sugerida neste estudo, uma vez que a psicoterapia pode ajudar na comunicação, onde o casal se encontra em um lugar neutro e o psicólogo faz a mediação dos conflitos, ajudando a encontrar uma melhor solução para as divergências, fazendo questionamentos e reflexões.

Fonte: A autora, 2023

3 RESULTADOS

A partir da análise construída no material designado para a corroboração da seguinte pesquisa, observou-se a concordância objetiva e clara com o tema aqui explanado. Onde, pode-se versar a respeito da importância que a terapia faz para o casal na construção de uma boa relação, evidenciar os impactos da

psicoterapia nos relacionamentos e demonstrar sua necessidade para reconhecimentos de focos conflituosos e por conseguinte a sua desenvoltura, assim como é elaborado a orientação psicoterápica para casais.

Dessa forma, através dos artigos preteridos e analisados em prol da construção do presente artigo, compreendeu-se que a intervenção para aplicação de terapias aos casais é de cunho benéfico e auxilia na desenvoltura dos parâmetros de solução de conflitos, podendo beneficiar o acréscimo dos pontos de qualidade nos diálogos dos cônjuges. Bem como, entender a importância do terapeuta nessa fase de reconstrução e/ou consolidação. Foram selecionados artigos com descrições específicas, sequenciados com a literatura do presente tema proposto. Assim, são retratados os dados dos trabalhos separados, contendo: autor/ano; metodologia abordada; conflito (fator individual); abordagem e posteriormente os resultados.

Ref.	Autor/ano	Metodologia	Conflito	Abordagem	Resultados
A1	MOSMAN N & FALCKE 2011.	Foram utilizados um questionário de dados sociodemográficos e a Escala de Conflito Conjugal.	Relação com os filhos; Dinheiro; Tarefas domésticas; Sexo; Questões legais.	TCC.	Os resultados apontaram que o motivo mais frequente de desentendimento entre o casal é a relação com os filhos, seguido

					<p>pelelo tempo que desfrutam juntos, o dinheiro, as tarefas domésticas e, por fim, o sexo e as questões legais.</p>
A2	<p>NEUMANN, WAGNER & REMOR, 2018.</p>	<p>Programa de educação para relacionamentos com 41 de casais.</p>	<p>Frequência, intensidade e estratégias de resolução.</p>	<p>Treinamento de habilidades baseado em currículo, ministrado em seis oficinas que são realizadas semanalmente em grupos de casais.</p>	<p>Os resultados mostram que o programa produziu efeitos imediatos em todas as variáveis de resultado, que permaneceram significativas após 5 meses, exceto para a qualidade conjugal e</p>

					para a estratégia de adesão.
A3	MACHADO et al.2018.	Foram utilizados os relatórios clínicos elaborados pelas psicoterapeutas após cada sessão, os quais eram ampliados e complementados após as discussões originadas no grupo de supervisão	Descrições sensoriais e corporais.	Terapia Cognitivo Comportamental.	Verificou-se que, muitas vezes, a demanda do casal por tratamento é fortemente ambígua, podendo desencadear impasses para o psicoterapeuta, como intensas inquietações na condução das intervenções terapêuticas e dúvidas na indicação adequada

					de tratament o.
A4	NEUMANN & WAGNER,2 018.	Foram realizadas entrevistas em grupo com dez equipes de profissionais que conduziram o programa, totalizando 28 participantes.	Complexidade que os profissionais enfrentam ao trabalhar com os casais.	O estabelecimento da aliança terapêutica e o manejo de ocorrências imprevistas.	O programa também foi avaliado como um espaço que favorece novas possibilidades de trabalho com casais, em um formato lúdico e participativo.
A5	PLENTZ & ANDRETTA 2014	O estudo foi levantado a partir da análise de casais que passaram Terapia de Casal Comportamental	Insatisfação conjugal; Falta de compreensão das necessidades do parceiro; Comunicação ineficiente;	Comparação e eficácia da Terapia de Casal Comportamental Tradicional e Terapia de Casal Comporta	A pesquisa apresentada indica que tanto a TCCT quanto a TCCI apresentaram resultados positivos

		<p>Tradicional (TCCT) e a Terapia de Casal Comportamental Integrativa (TCCI), sendo assim 21 casais participantes da pesquisa.</p>	<p>Dificuldade e para resolução de problemas.</p>	<p>mental Integrativa.</p>	<p>no aumento da satisfação conjugal, inclusive com casais em crise intensa e com problemas sérios nos relacionamentos. Contudo, a TCCI se mostra mais eficiente.</p>
A6	HALFORD & SNYDER2011.	<p>Esta pesquisa se debruça sobre a eficácia da terapia de casal para tratar problemas de relacionamento em geral fazendo a</p>	<p>Prevalência de sofrimento e dissolução do relacionamento, com consequências emocionais e físicas adversas para a</p>	<p>Utilização da Terapia de Casal Comportamental Integrativa.</p>	<p>Os resultados denotam potenciais mediadores da eficácia das intervenções aplicadas aos casais para a resolução</p>

		<p>utilização da TCCI, para isso, foram convidados 13 casais para aplicar as intervenções desta abordagem.</p>	<p>saúde de parceiros adultos e seus filhos.</p>		<p>de problemas individuais de saúde mental ou física, além da importância pela busca de programas de educação de relacionamento de casal com o objetivo de ajudar os casais a manter um relacionamento saudável e comprometido.</p>
A7	KAILANCO, WIEBE, TASCA, LAITILA & ROBERT.2022.	Esta pesquisa explora as experiências de 8 terapeutas	A complexidade da função multifacetada do	A mediação do terapeuta dentro da Terapia de	As descobertas sugerem que os terapeutas EFT

		<p>experiente em treinamento de EFT em relação às suas experiências somáticas em seu trabalho com casais.</p>	<p>terapeuta e sua importância na mediação dentro da terapia de casais.</p>	<p>casal focada nas emoções (EFT).</p>	<p>poderiam se beneficiar de um mapa para orientá-los sobre como se concentrar em experiências somáticas sentidas como forma de manter a ênfase nas emoções de seus pacientes.</p>
A8	NASCIMENTO2016.	<p>A presente pesquisa trata-se de estudo qualitativo de caso. Para o recrutamento dos participantes foram fixados</p>	<p>Discussões recorrentes, não sabendo assim lidar com os desentendimentos e conflitos, com diálogos inadequados</p>	<p>Intervenções cognitivas comportamentais; Técnicas de questionamento socrático; Treinos de habilidade</p>	<p>Após intervenção, os cônjuges apresentaram melhorias nos níveis de satisfação conjugal, empatia,</p>

		cartazes em clínicas e consultórios.	os, falta de paciência, nervosismo e irritabilidade, além de grosserias mútuas.	de comunicação.	aumento do carinho e estratégias mais adequadas para a resolução dos conflitos e comunicação.
--	--	--------------------------------------	---	-----------------	---

Quadro (1) – Artigos que integraram a presente revisão integrativa

Fonte: Própria autora, 2023

4 DISCUSSÃO

Os materiais selecionados para análise e embasamento deste trabalho versam em sua totalidade sobre resultados que apontam para a imprescindibilidade de métodos pautados na Terapia de Casal Comportamental enquanto prática de mediação para a resolução de conflitos conjugais. Deste modo, os autores aqui citados abordam os benefícios da TCC observados em pesquisas com diversos casais, além disso, os mesmos discorrem acerca dos efeitos da aplicação da psicoterapia na relação conjugal e paralelamente do papel do terapeuta na posição de mediador dentro do processo de resolução de problemas, mostrando assim sua importância.

Nessa vertente, verifica-se que, conforme Machado *et al.* (2018), evidenciam-se os impactos da psicoterapia nos relacionamentos, pois ela ampara de modo profundo na resolução de problemas conjugais, averiguando a multiplicidade relacional do casal. Dessa maneira, o conflito enfrentado por um dos cônjuges não pode ser ponderado como um episódio singular extremado e que somente um dos sujeitos sente-o, pois uma crise necessita ser encarada por ambos.

À vista disso, deve haver

O reconhecimento da alteridade do cônjuge cedendo espaço para movimentos de aproximação e afastamento. Tal movimento permite que as características de semelhança e de diferença entre ambos ganhem maior plasticidade e fomentem a tessitura de um novo espaço transicional (MACHADO et al., 2018, p. 19).

Logo, em muitos casos é primordial estar congruente a novas negociações e fazeres novos, ou entre demais situações que forem surgindo no universo do relacionamento. Essa perspectiva alcança e assimila o dinamismo que possui a relação de um casal, tendo em vista que a união é estabelecida de modo contínuo.

Consoante Mosmann e Falcke (2011), essas negociações precisam estar sempre em aberto, pois as discordâncias surgirão no dia a dia e “o motivo mais frequente de desentendimento entre o casal é a relação com os filhos, seguido pelo tempo que desfrutam juntos, o dinheiro, as tarefas domésticas e, por fim, o sexo e as questões legais” (MOSMANN e FALCKE, 2011, p. 5). Dessa maneira, as estratégias adotadas pelo casal assimiladas na psicoterapia são primordiais na procura por soluções efetivas para os problemas conjugais, considerando a busca de negociações construtivas entre os parceiros.

Nessa vertente, é indispensável que o terapeuta opere em divergentes pontos com os casais, procurando uma consciência no que diz respeito a simbologias conjugais, como, por exemplo, que, cônjuges em um estado saudável não manifestam conflitos. Onde, na verdade, deva haver a identificação e remanejamento dos padrões na forma de interagir diante de situações conflituosas e a comunicação seja um processo contínuo e em treinamento,

trazendo uma maior desenvoltura na resolução dos problemas (NEUMANN e WAGNER, 2018).

Por conseguinte, compreende-se que o conflito conjugal figura na lista de elementos que constituem a vida de um casal. É definida como qualquer situação de desentendimentos e diferenças de opinião entre o casal” (NEWMANN, WAGNER e REMOR, 2018, p. 1). Assim, observa-se que a comunicabilidade sem ruídos – clara e coesa – é uma ferramenta benéfica adquirida na terapia de casal, pois é um dos principais pilares da terapia conjugal que auxiliará na resolução desses conflitos, onde, o casal necessita manobrá-la de um modo objetivo, onde o terapeuta guia e referênciamos.

O terapeuta intervém em um condicionamento neutro o diálogo dos parceiros, encorajando-os a uma maior desenvoltura na comunicação com uma acessibilidade enriquecida. Ao alavancar essa comunicabilidade, são estabelecidos parâmetros de postura respeitosa no que concerne às primordialidades de cada um dentro do relacionamento, logo, “a educação conjugal consiste em um conjunto de estratégias destinadas a favorecer o aprimoramento das relações amorosas e a fomentar relacionamentos mais saudáveis, satisfatórios e estáveis” (NEUMANN e WAGNER, 2018, p. 411).

Machado *et al.* (2018), corroboram que

A concepção de que a psicoterapia configura-se como um recurso de tratamento fundamental para o sofrimento e para os conflitos psíquicos vem sendo cada vez mais reforçada no campo da saúde. Como resultado desse amplo cenário, o psicoterapeuta se depara, diariamente, em sua prática clínica, com a necessidade de pensar qual é o tratamento mais indicado para aquele(s) que o procuram (p. 8).

Assim, dentro dessa realidade, corrobora-se que um dos benefícios da terapia de casal se encaixa em desenrolar o diálogo, para que assim seja possível compreender a opinião individual, respeitando os assuntos de importância e relevância para o casal.

Por conseguinte, é importante destacar que a comunicabilidade na vida do casal necessita ter um direcionamento acompanhado pelo terapeuta que irá auxiliar e administrar, em conjunto com o casal – guiando e referenciando – para esse nível de interação, dessa forma, compreende-se que as mais variadas abordagens tendem buscar que o casal entenda suas diferenças e busquem conduzi-las com intervenções relevantes (NEUMANN e WAGNER, 2018). Contudo, a terapia de casal não se aplica apenas quando ocorrem confusões ou mal-entendidos hospedados dentro do relacionamento, todavia, deve ser buscada no início da relação.

Para ser possível identificar o fortalecimento do casal pós-terapia, é necessário analisar se foi estabelecido um vínculo comunicativo eficiente, de maneira que o casal consiga resolver os problemas conjugais sem que haja a necessidade de intervenção do terapeuta (PLENTZ E ANDRETTA, 2014). Sobre esta faceta, as autoras supracitadas asseveram que a satisfação do casal após a terapia está atrelada às habilidades de comunicação e resolução de problemas, assim, as abordagens terapêuticas que visam a melhora neste aspecto comportamental do casal auxiliam para o fortalecimento do contentamento conjugal.

A Terapia de casal se mostra ampla dentro do campo comportamental, contudo, os artigos analisados, em sua maioria, sobrevivem dois métodos de terapia: Terapia de Casal Comportamental Tradicional (TCCT) e Terapia de Casal Comportamental Integrativa (TCCI). Para Halford e Snyder (2011), a TCCT é uma terapia baseada na interação consciente entre o casal, onde as habilidades comunicacionais são estabelecidas de maneira que seja possível modificar aspectos comportamentais do parceiro que desagrade o outro. Deste modo, este tipo de terapia tem como foco central aumentar o comportamento positivo na relação, e conseqüentemente melhorar a comunicação e resolução de problemas.

Paralelamente, os autores também mostram a importância da TCCI dentro da terapia conjugal, sendo esta baseada na TCCT, entretanto reformulada, com estratégias integradas ao modelo tradicional. Assim, a TCCI visa a aceitação do outro, desta forma os parceiros passam a aceitar as diferenças e particularidades de seus parceiros, sem que haja a necessidade incessante de mudar no outro o que não é visto como agradável (HALFORD E SNYDER, 2011).

Na pesquisa realizada por Halford e Snyder (2011) foi utilizada como base a TCCI para tratar problemas de relacionamento de maneira geral, para este estudo foram utilizados 13 casais, e ao fim foi constatado os potenciais mediadores da eficácia das intervenções aplicadas aos casais para a resolução de problemas individuais de saúde mental ou física, mostrando assim a efetividade da TCCI.

Em seus estudos, Plentz e Andretta (2014) descreveram uma observação com 21 casais que foram submetidos às abordagens TCCI e TCCT, os casais avaliados pela pesquisa das autoras apresentaram um índice significativo de problemas conjugais. O resultado da observação mostrou que em ambas as abordagens os casais mostraram um aumento no contentamento conjugal, contudo, a satisfação conjugal por meio da TCCI se mostrou mais eficaz, assim, 80% dos casais apresentaram melhora no relacionamento ou se recuperaram definitivamente da crise, em contraste a 64% dos casais da TCCT. Todavia, ambas as abordagens apresentam melhorias significativas dentro da relação conjugal.

Diante das abordagens aqui enfatizadas, faz-se necessário destacar a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) sendo está embasada no behaviorismo radical de Skinner (1976). Para Nascimento (2016) a prática clínica da TCC é baseada em um “conjunto de teorias bem desenvolvidas usadas para formular planos de tratamento e orientar as ações do psicoterapeuta, consiste em desenvolver e aplicar estratégias que favoreçam mudanças comportamentais e cognitivas.” (NASCIMENTO, 2016, p. 8). Ao utilizá-la com casais, a TCC é uma intervenção que pode modificar crenças inadequadas ou distorcidas. Deste modo, nascimento (2016) utilizou como abordagem a TCC com um casal previamente selecionado para o estudo de caso, após intervenção, os cônjuges apresentaram melhorias

nos níveis de satisfação conjugal, empatia, aumento do carinho e estratégias mais adequadas para a resolução dos conflitos e comunicação.

Outrossim, o sucesso dos resultados da terapia de casal depende sobremaneira do comprometimento acordado entre o casal, como explicitado pelos autores, casais com baixo comprometimento não conseguem concluir terapias longas, que seguem abordagens mais complexas e tradicionais, optando assim por terapias integrativas (NASCIMENTO, 2016).

Como base nos estudos aqui realizados, outra vertente analisada como opção viável para a resolução de conflitos entre casais, é a Terapia de Casal Focada nas Emoções (EFT). Esse tipo de terapia é experiencial e sistêmica, assim ela se concentra nas experiências relacionadas ao apego emocional de cada parceiro dentro da relação conjugal (KAILANCO, *et al.* 2022). A EFT tem como finalidade, proporcionar uma experiência emocional profunda, favorecendo a partilha de vivências e as mudanças promovidas por meio da interação entre o casal. Sobre esta abordagem, Kailanco *et al.* (2022) destaca que dentro do processo terapêutico, a excitação emocional é vista como algo necessário para ser possível observar as dessemelhanças e conflitos entre os parceiros, deste modo, o terapeuta exerce um papel crucial na mediação dessas excitações, evitando que estas se tornem desreguladoras.

A terapia tende a ser uma ferramenta de grande importância para a resolução de problemas conjugais e paralelamente uma fonte de amadurecimento e reenquadramento do próprio terapeuta. Kailanco *et al.* (2022) em suas observações referentes ao comportamento dos terapeutas que utilizam a EFT em seus atendimentos, destacou o acesso dos terapeutas à sua “própria experiência emocional como uma importante fonte de empatia, sintonia empática e capacidade de resposta” (KAILANCO, *et al.* p. 3, 2022) durante as sessões de terapia focada nas emoções. Portanto, a mediação correta do terapeuta assegura resultados mais efetivos, ou seja, quando os terapeutas focam atenção explícita nas experiências atuais do casal, transmitindo uma sensação de presença e envolvimento pessoal, o casal demonstra experiências emocionais mais profundas (KAILANCO, *et al.* 2022).

5 CONCLUSÃO

A terapia de casal é direcionada para casais com conflitos, onde tencionam solucionar as suas adversidades conjugais e conservar seu relacionamento. Desse modo, corrobora-se que o convívio entre variados círculos de indivíduos, geralmente leva a divergências ao passar do tempo, onde possivelmente resultará em hostilidades. Dessa forma, é importante para o sujeito saber se inter-relacionar com seus iguais, pois ante as demais situações controversas ou problemáticas, a empatia e sintonia auxiliam na relação, onde por sua vez, a perspicácia da comunicação precisa estar apta e construtiva.

Alguns casais possuem a apreensão de procurar auxílio de um profissional para resolução de suas dificuldades íntimas, propostas apenas aos cônjuges. Visto que, revelar a intimidade para um terceiro indivíduo é uma de seus anseios integrais. Contudo, os terapeutas são profissionais com suas especializações em amparar os sujeitos a enfrentarem e aprender a conviver com embates que, para eles, ecoam como labiríntico e excêntrico. Por conseguinte, evidencia-se que o tipo de psicoterapia deve variar segundo a natureza dos problemas do enfermo, o diagnóstico, a idade, maturidade, situação familiar e social.

Os terapeutas atendem indivíduos com adversidades em seu relacionamento, seja na vida sexual, ou aqueles desejam se separar, ou até mesmo em qualquer outra área. Esses profissionais não se munem de julgamentos para com seus pacientes, pois seu papel é examinar as contrariedades com compreensão, buscando sempre identificar como o casal se conjectura. Nessa vertente, o casal não precisa ter o receio de receber avaliações ou ser reprovado perante as terapias. Além disso, as referências, as aversões e os interesses para o relacionamento repartidos durante a consulta do casal são colocados em confiança.

Entretanto, a terapia de casal não é voltada somente para aqueles que estão em constante conflito, mas aos que buscam um meio de se relacionar de modo mais saudável e casualmente mais equilibrado. Nessa vertente, até mesmo indivíduos divorciados têm potencial para aprimorar o convívio e suspender problemas que

espelham o relacionamento com os filhos. Desse modo, destaca-se que um dos principais objetivos do TCC é buscar resoluções para os conflitos conjugais, tencionando configurar a convivência mais agradável e perfilar os propósitos do casal para a relação. Onde, ajudará os cônjuges na revisão de sua visão do outro, promovendo a integração dos indivíduos por meio de uma comunicação aberta, para haver a compreensão da opinião individual e o respeito dos assuntos de relevância para o casal, tornando o dia a dia mais leve e positivo.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, L.; CUNHA, C.; MACEDO, M. **The integrative review method in organizational studies**. *Gestão e Sociedade*, 2011; 5(11):121-36.

HALFORD, W K. SNYDER, K D. Universal processes and common factors in couple therapy and relationship education. **Pub Med**. PMID: 22304874 DOI: 10.1016/j.beth.2011.01.007 Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22304874/>. Acesso em: 14 mar. 2023.

KAILANCO, S.; WIEBE, S. A; TASCA, G. A; LAITILA, A. V; ROBERT, A. Somatic experience of emotion in emotionally focused couple therapy: Experienced trainer therapists' views and experiences. **J Marital Fam Ther**; 48 (3): 677-692, 2022 Jul. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-35266773>. Acesso em: 15 mar. 2023.

MACHADO, Rebeca Nonato et al. Psicoterapia de casal: ambiguidade na demanda de tratamento e manejo clínico. **Vínculo**, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 8-21, 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-24902018000100003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 25 mar. 2023.

MINAYO, M. C. **Teoria, método e criatividade**. 20 ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

MOSMANN, C.; FALCKE, D. Conflitos conjugais: motivos e frequência. **Rev. SPAGESP**, Ribeirão Preto, v. 12, n. 2, p. 5-16, dez. 2011. Disponível em:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-29702011000200002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 16 mar. 2023.

NEUMANN, A. P.; WAGNER, A.; REMOR, E.. Couple relationship education program “Living as Partners”: evaluation of effects on marital quality and conflict. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, v. 31, n. Psicol. Reflex. Crit., 2018 31, p. 26, 2018.

NEUMANN, A. P.; WAGNER, A.. Perspectivas e desafios da coordenação de um programa de educação conjugal. **Psico (Porto Alegre)**; 49(4): 410-421, 2018.

Disponível em:

<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistapsico/article/view/29350/pdf>. Acesso em: 25 Mar. 2023.

NASCIMENTO, F. S. **Terapia Cognitivo-Comportamental para Casais em Conflitos: Estudo de Caso**. São José do Rio Preto, 2016. 100 p. Disponível em: <http://201.55.48.176/handle/tede/490#preview-link0>. Acesso em: 23 mar. 2023.

PLENTZ, R D; ANDRETTA, I. A eficácia das terapias comportamentais de casal na satisfação conjugal. **Rev. Bras. Psicoter. (Online)**; 16(3): 30-43, 2014. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/?output>. Acesso em: 14 mar. 2023.

¹Artigo apresentado ao Curso de Bacharelado em Psicologia do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma

²Acadêmico do curso de Bacharelado em Psicologia do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma. E-mail: taynnaravha@hotmail.com.br

³Professor Orientador do curso de Bacharelado em Psicologia do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma. E-mail: louise.lima@unisulma.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil